

Escuela rural: análisis bibliométrico internacional (2015-2019)

 Francisco Javier García-Prieto²

¹ Universidad de Cantabria. Departamento de Educación. Campus de las Llamas. Avenida de los Castros, S/N, 39005, Santander, España. ² Universidad de Huelva. Departamento de Pedagogía. España.

Autor para correspondência/Author for correspondence: alvarezmc@unican.es

RESUMEN. En todos los países hay escuelas rurales, con peculiaridades que las hacen únicas, a la par que comparten aspectos sustantivos. Presentamos un estudio bibliométrico en el que se analizan 32 estudios sobre escuela rural en el periodo 2015-2019 tomados de la Web of Science y Scopus. Se han filtrado en base a unos parámetros y se han analizado conforme a estos indicadores: impacto, temática, territorio, objetivo, tipo de estudio, técnicas de investigación, sujetos, tipo de escuela, resultados, conclusiones y limitaciones. Los resultados muestran que predominan los estudios locales, cualitativos, centrados en asuntos curriculares y desarrollados con maestros. Es necesario contar con estudios publicados en primeros cuartiles, emplear más de una técnica de recogida de información, mencionar las características de las escuelas rurales, apostar por muestras amplias y evitar estudios accesorios.

Palabras clave: escuela rural, sistema escolar, bibliografía analítica, educación internacional, base de datos.

Rural school: international bibliometric analysis (2015-2019)

ABSTRACT. There are rural schools in all countries, with peculiarities that make them unique, while sharing substantive aspects. We present a bibliometric study in which 32 studies on rural school in the period 2015-2019 taken from the Web of Science and Scopus are analyzed. They have been filtered based on some parameters and analyzed according to these indicators: impact, subject matter, territory, objective, type of study, research techniques, subjects, type of school, results, conclusions and limitations. The results show that local, qualitative studies predominate, focused on curricular issues and developed with teachers. It is necessary to have studies published in the first quartiles, to use more than one data collection technique, to mention the characteristics of rural schools, to bet on large samples and to avoid accessory studies.

Keywords: rural school, school system, analytical literature, international education, database.

Escola rural: análise bibliométrica internacional (2015-2019)

RESUMO. Em todos os países existem escolas rurais, com peculiaridades que as tornam únicas, ao mesmo tempo em que compartilham aspectos substantivos. Apresentamos um estudo bibliométrico no qual são analisados 32 estudos sobre escolas rurais no período 2015-2019, extraídos da Web of Science e Scopus. Eles foram filtrados com base em alguns parâmetros e analisados de acordo com estes indicadores: impacto, assunto, território, objetivo, tipo de estudo, técnicas de pesquisa, assuntos, tipo de escola, resultados, conclusões e limitações. Os resultados mostram que predominam os estudos locais, qualitativos, focados em questões curriculares e desenvolvidos com professores. É necessário ter estudos publicados nos primeiros quartis, utilizar mais de uma técnica de coleta de dados, mencionar as características das escolas rurais, apostar em grandes amostras e evitar estudos acessórios.

Palavras-chave: escola rural, sistema escolar, literatura analítica, educação internacional, banco de dados.

Introducción

Pese a la enorme transición de un modo de vida rural a uno urbano y del éxito que ha tenido el modelo de la escuela graduada, la realidad es que la escuela rural está presente en todos los continentes en la actualidad (Álvarez-Álvarez & Vejo-Sainz, 2017) asumiendo formas variadas (Sans & Miano, 2017). Asimismo, la producción científica sobre escuelas rurales ha aumentado significativamente y es fácil localizar artículos científicos para el lector interesado en la materia en acceso abierto a nivel internacional. Sin embargo, no contamos con estudios bibliométricos sobre escuela rural que nos muestren una visión panorámica del campo, razón por la que nos ha parecido importante realizar un estudio exploratorio al respecto.

El concepto de escuela rural aglutina una amplia diversidad de centros educativos que se encuentran ubicados en territorios rurales, cabiendo al respecto una gran diversidad al respecto, ya que pueden darse notables diferencias entre ellas en función de la titularidad (privada o pública estatal, federal o municipal), la región (riqueza del área del país, costa/interior), la política (ataque/defensa a/de la concentración escolar, a la cultura indígena), la lengua (usada para la instrucción/hogar), etc. (Álvarez-Álvarez & Vejo-Sainz, 2017; García, 2010).

La investigación sobre los centros educativos urbanos ha crecido notablemente, arrinconando en cierto modo el estudio sobre las escuelas rurales, que han quedado relegadas a segundos planos en el ámbito de la investigación científica y la difusión académica a medida que crecía la investigación pedagógica (Raczynski & Román, 2014). Sin embargo, se observa que en los últimos años han aumentado los estudios publicados sobre escuela rural (Camargo & Castañeda, 2019), de modo que nos parece relevante detenernos en su análisis. ¿Qué temas se investigan? ¿Cómo se hacen los estudios? ¿Qué resultados revelan? Carecemos de estudios marco que nos den una visión panorámica de lo que está pasando al respecto en los últimos años.

Por la lectura de investigaciones previas sobre escuela rural, realizadas sin carácter sistemático, tenemos la impresión de que se abordan diversidad de temáticas, se hacen estudios locales, en ocasiones la escuela rural ocupa un lugar accesorio en los estudios, el profesorado es el eje sobre el que pivota la recogida de datos, etc. Sin embargo, en el ámbito de la educación rural no contamos con las evidencias que ofrece la revisión bibliométrica sistemática de estudios previos en el tema, razón por la cual, se elabora este artículo.

Los estudios bibliométricos ayudan al análisis y evaluación de la producción científica en una materia y contribuyen a identificar la evolución de la investigación, su visibilidad, etc. (Rodríguez-Soler et al., 2020). Por ello, en este artículo nos hemos propuesto realizar un análisis bibliométrico que contribuya a evaluar en qué estado se encuentra la investigación publicada en abierto sobre escuela rural, descubrir aspectos fuertes y débiles del campo y dar pautas para reorientar la misma y así, contribuir a que la escuela rural pueda ser un objeto de estudio relevante, por mucha investigación que se desarrolle en centros educativos urbanos.

Para que exista una investigación eficiente en materia de escuela rural los estudios que se hagan en el futuro deben asumir postulados relevantes y evitar presentar limitaciones. El campo de investigación de la escuela rural puede verse mermado y podría tener escaso interés por parte de las revistas que publican al respecto.

Método

El objetivo general de este artículo es analizar la producción científica internacional de los últimos cinco años para saber sobre qué temas se está investigando sobre escuela rural, en qué

territorios, qué tipos de estudio predominan, sus resultados y limitaciones. Además, tenemos dos objetivos específicos: (1) alcanzar una visión panorámica de la investigación sobre “escuela rural” tras aproximarnos a una muestra de estudios y (2) dar pautas para orientar futuros estudios contribuyendo a mapear líneas de interés y actualidad que ayuden al desarrollo de nuevas investigaciones sobre escuelas rurales.

Para dar respuesta a estos objetivos y verificar estas hipótesis hemos realizado búsquedas en las dos bases de datos más importantes en la actualidad (Web of Science y Scopus), como se ha hecho en un bibliométrico previo sobre despoblación rural (Rodríguez-Soler et al., 2020). Aunque realizamos búsquedas tentativas en diversos momentos, las mismas se cerraron a día 17-6-2020. El método seguido fue el siguiente: se introdujo el término “escuela rural” entrecomillado en ambas bases de datos y se filtraron los resultados atendiendo a seis parámetros: que el artículo permitiese el acceso abierto, que se hubiese publicado entre 2015 y 2019 (para contar con la producción científica más reciente), que se encuentre adscrito en la categoría “social science”, sea un artículo y esté publicado en inglés, castellano o portugués.

Tabla 1 - Filtros aplicados en la búsqueda en Web Of Science y Scopus y número de resultados obtenidos.

Filtros aplicados en la búsqueda	Web of Science (incluidos)	Scopus (incluidos)
1. Title: “escuela rural”	652	1030
2. Acceso abierto	132	120
3. 2015-2019	82	70
4. Social science	64	34
5. Article	56	34
6. Languages: English, Spanish, Portuguese.	56	32

Fuente: Elaboración propia.

Tras realizar estos filtrajes consideramos 88 artículos, un número de artículos asumible para su análisis. No obstante, algunos de estos fueron desestimados. En concreto, en la Web Of Science pudimos aplicar un filtro más: pertenecer a la categoría “educational research”, para desestimar los relativos a medio ambiente, salud, historia, etc. quedándonos con 38 de Web Of Science y los 32 de Scopus, lo que hacen un total de 70 artículos descargados y leídos. De estos, en el análisis de su contenido fueron desestimados 4 que estaban repetidos, 7 que no incluían estudio empírico, 6

centrados en el ámbito de la salud y 21 que han sido publicados en revistas que no forman parte de índices de impacto (Journal Citation Reports, JCR o Scimago Journal Ranking, SJR). Finalmente, han formado parte del análisis final 32 artículos.

De cada uno de estos 32 artículos hemos extraído información sobre 12 variables objeto de análisis, creando una gran tabla-matriz que hemos analizado cuantitativa (análisis descriptivos) y cualitativamente (categorización) y de la que daremos cuenta de los principales resultados en el apartado siguiente.

Tabla 2 - Variables objeto de análisis.

	Artículo 1	Artículo 2	Artículo ...
Referencia bibliográfica			
1. Impacto (cuartil)			
2. Temática principal			
3. Territorio en que se desarrolla			
4. Lengua de publicación			
5. Objetivo			
6. Tipo estudio			
7. Técnicas de investigación			

8. Sujetos de estudio
9. Tipo de escuelas envueltas
10. Resultados
11. Conclusiones
12. Limitaciones

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto, nos hemos formulado las siguientes doce hipótesis, cada una de ellas vinculada a una de las variables objeto de estudio:

H1. Los artículos analizados se encontrarán publicados en revistas de impacto de todos los cuartiles.

H2. Las temáticas de investigación serán muy amplias, pero consideramos que predominarán los estudios relativos a los asuntos didácticos de este tipo de escuelas.

H3. Habrá estudios sobre escuelas rurales en todos los continentes, pero habrá más en territorios desarrollados o en territorios donde el predominio escolar es rural. (Se emplea el índice de desarrollo humano e laborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)).

H4. La lengua prioritaria de difusión de la investigación será el inglés.

H5. Habrá variados objetivos de investigación y se relacionarán con las temáticas abordadas.

H6. Los enfoques de investigación serán tanto cuantitativos como cualitativos.

H7. Se emplearán diversidad de técnicas de recogida de datos.

H8. Los sujetos de estudio serán fundamentalmente profesores de escuelas rurales.

H9. Las escuelas envueltas serán mayoritariamente multigraduadas.

H10. Predominarán resultados negativos sobre las escuelas rurales, manifestándose sus debilidades más que sus potencialidades.

H11. Predominarán conclusiones negativas sobre las escuelas rurales, manifestándose sus debilidades más que sus potencialidades.

H12. Habrá dos grandes limitaciones en los estudios: (1) serán mayoritariamente locales o nacionales, no existiendo estudios internacionales; (2) la escuela rural puede no ser el eje de estudio, sino algo accesorio (ejemplo: espacio de recogida de datos para otros temas).

Todos los artículos analizados (Abdel Wahed et al., 2017; Abós Olivares, 2015; Aziz et al., 2019; Bai, 2017; Bermejo-Paredes & Maquera-Maquera, 2019; Carrascal et al., 2019; Chen et al.,

2019; Cruz Arcila, 2018; Dos Santos, 2019; du Plessis & Mestry, 2019; Hernández-Barbosa, 2018; Ibrahim et al., 2019; John, 2019; Kazi et al., 2018; Khanare & de Lange, 2017; Knutas, 2017; Lee, 2019; López Galván & Jaramillo Echeverri, 2018; Martins & Canhoto, 2016; Mayoral Arqué et al., 2018; Mihai & Nieuwenhuis, 2015; Mohapi & Netshitangani, 2018; Molla & Muche, 2018; Nayak & Mohanty, 2018; Núñez et al., 2016; Palma, 2018; Pennefather, 2016; Prieto & Estrada, 2017; Ramnarain & Hlatswayo, 2018; Samaranayake, 2016; Seylani & Dağlı, 2017; Smit, 2017) se encuentran recogidos en la bibliografía.

Resultados

Los resultados se encuentran estructurados en torno a doce grandes categorías: (1) impacto, (2) temática principal, (3) territorio en que se desarrolla, (4) lengua de publicación, (5) objetivo, (6) tipo estudio, (7) técnicas de investigación, (8) sujetos de estudio, (9) tipo de escuelas envueltas, (10) resultados, (11) conclusiones y (12) limitaciones.

Impacto

Tras analizar los artículos teniendo en cuenta el impacto de la revista de la que proceden los artículos seleccionados atendiendo al cuartil, recogemos el resultado en la siguiente imagen.

Imagen 1 - Cuartil de pertenencia de la revista de la que proceden los artículos y porcentaje de los mismos.

Fuente: Elaboración propia

Los datos ponen de relieve que el grueso de los artículos (26 de 32, el 81%) se encuentran publicados en revistas de segundo o tercer cuartil. Existe relación

entre la variable impacto y artículos publicados en inglés, siendo estos los publicados en un cuartil superior (16 de 32 manuscritos en primer y segundo cuartil).

Por el contrario, no existe relación positiva respecto a más número de participantes-muestra en el estudio, mayor impacto de la publicación.

Temática

En cuanto a las temáticas de los artículos ha sido posible clasificarlos en torno a doce grandes ámbitos (primera columna). Algunas temáticas específicas abordadas en los artículos se recogen en la segunda columna de la siguiente tabla.

Tabla 3 - Grandes ámbitos de publicación en materia de escuela rural y algunas de las temáticas específicas abordadas.

Grandes ámbitos de publicación	Temáticas específicas
1. Currículum	<ul style="list-style-type: none"> - Enseñanza de la medida y de la geometría - Enseñanza del inglés - Enseñanza de las ciencias - Enseñanza basada en la investigación - Aprendizaje cooperativo - El desarrollo de la enseñanza de las artes marciales urbanas y rurales - La adquisición de competencias para el desarrollo sostenible a través del pensamiento visual
2. Profesorado	<ul style="list-style-type: none"> - Expectativas del profesorado en formación según su procedencia (rural/urbana) - Profesores LGTB en contextos rurales
3. Política educativa	<ul style="list-style-type: none"> - Cierre sistemático de las escuelas rurales - Nueva gestión pública
4. Características/recursos escuela rural	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultades escuela rural africana
5. Medio rural	<ul style="list-style-type: none"> - Profesionales de la salud en ámbitos escolares rurales
6. Alumnado	<ul style="list-style-type: none"> - Nutrición
7. Familias	<ul style="list-style-type: none"> - Padres gobernantes y responsabilidades
8. Iniciativa innovadora	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de conflictos para mejorar la cultura de la escuela
9. Educación especial	
10. Liderazgo	
11. Escuela indígena	
12. Iniciativa innovadora	

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse el asunto más abordado es el curricular y, en segundo lugar, temáticas referidas al profesorado y la política educativa. No puede afirmarse que exista correlación entre idioma de publicación o impacto con la temática abordada, analizando objetos de estudio indistintamente.

Territorio

Con la información que proporcionan los artículos ha sido posible tener acceso a lecturas procedentes de cuatro de los cinco continentes, quedando Oceanía sin representación.

Tabla 4 - Continentes y territorios en los que se han desarrollado los estudios examinados.

Continentes	Territorio en que se desarrolla y continente
África	<ul style="list-style-type: none"> - White River, en la provincia de Mpumalanga. Sudáfrica. - Dos provincias: Eastern Cape and KwaZulu-Natal. Sudáfrica. - Provincia de Cabo Oriental. Sudáfrica - Provincia de Mpumalanga. Sudáfrica. - KwaZulu-Natal. Sudáfrica - Mpumalanga. Sudáfrica - Mpumalanga. Sudáfrica. - Sudáfrica. - Etiopía - Aldea de Manshit, El Gamal en el distrito de Tamia, de la gobernación de Fayoum. Egipto.
América	<ul style="list-style-type: none"> - Colombia - Una escuela en Colombia - Escuela Mixta El Trilladero del municipio de San Sebastián (Cauca). Colombia - Ciudad de Mixco. Guatemala - Indiana. Estados Unidos. - Aimara. Perú - Tres escuelas de un municipio del interior del estado de São Paulo. Brasil - Chile
Asia	<ul style="list-style-type: none"> - Ciudad de Malasia - Sabah (Malasia) - Dera Jutta, Punjab. Pakistán - China - Sri Lanka - Guangdong Province. China - India

Europa	–	Reino Unido
	–	Cataluña. España
	–	Chipre
	–	Alentejo. Portugal
	–	Noruega. Europa
	–	Andalucía. España
Europa y América	–	Chile + España + Francia + Portugal + Uruguay.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos revelan que 8 de las 32 (25%) investigaciones se han llevado a cabo en Sudáfrica. El resto se han desarrollado en un único país. Asimismo, uno de los estudios es internacional, al recabar información de dos continentes (Europa y América). No existe una asociación directa entre esta variable y la lengua de publicación, es decir, los territorios donde se emplazan las escuelas rurales estudiadas y la lengua de publicación de los artículos no es la misma. Así se observa en 17 casos de 32,

artículos publicados en inglés que pertenecen a territorios como Colombia, Brasil, España, Portugal, Chipre, Perú, entre otros. La relación si se encuentra en los publicados en castellano o portugués, perteneciendo al mismo territorio que la lengua de publicación.

Lengua de publicación

Respecto a la lengua de publicación predomina el inglés. En la siguiente imagen se muestra un recuento:

Imagen 2 - Lengua de publicación.

Fuente: Elaboración propia.

La lengua de publicación más habitual es el inglés, por encima del castellano o portugués.

Respecto a los objetivos de los artículos hemos encontrado una gran disparidad. Tres artículos no lo explicitan. El resto, en síntesis, han sido los siguientes:

Objetivo

Tabla 5 - Objetivos de los artículos examinados.

Objetivos
Conocer el estado de las escuelas rurales para comprender y superar el fracaso escolar.
Conocer las expectativas del profesorado en formación según su procedencia (rural/urbana) para comprender las dificultades que atraviesa la escuela rural.
Examinar cómo los profesores gays, lesbianas y bisexuales de las escuelas rurales viven sus identidades sexuales en sus lugares de trabajo.
Contribuir al estudio del impacto del pensamiento visual como herramienta de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en las escuelas rurales.
Investigar los errores del alumnado en temas de medición y geometría de quinto curso.
Examinar cómo reclutar y retener a los profesionales de la salud y al personal de las comunidades rurales y los distritos escolares.
Comprender e interpretar el sentido que confieren a la escuela los grupos líderes comunales y población aimara.
Conocer las percepciones de los profesores sobre el entorno de enseñanza y aprendizaje existente, las fuentes de estrés y las estrategias de afrontamiento.
Conocer cómo los/as niños/as articulan sus experiencias corpóreas con los procesos de lectura y escritura.
Explorar prácticas de enseñanza de inglés localmente construidas.
Describir una propuesta metodológica para identificar, clasificar y organizar los conocimientos faunísticos que tiene el estudiantado de las escuelas del sector rural.
Investigar el impacto de las instalaciones educativas de una escuela en diversos aspectos de la autoeficacia, la confianza y la formación del carácter de los desfavorecidos.
Discutir las concepciones sobre la discapacidad intelectual.
Estudiar la construcción del liderazgo en maestros y maestras que desarrollan su tarea como directivos y directivas en escuelas rurales.
Conocer actitudes y prácticas de implementación de aprendizaje basado en la investigación.
Evaluar el impacto de los métodos de aprendizaje cooperativo en los logros académicos de los estudiantes y la competencia de laboratorio en materia de biología.
Conocer cuál es la percepción de los profesores sobre el espíritu de equipo, la tecnología y las metáforas a través del enfoque de la narración de historias para el profesionalismo.
Saber cómo encuentran los maestros soluciones para los problemas de conflicto en el contexto escolar
Conocer las voces de los escolares huérfanos y vulnerables para mejorar su cuidado y apoyo en la escuela.
Investigar las actuales tendencias y prácticas de enseñanza del inglés oral.

Investigar el cierre de escuelas rurales municipales y sus consecuencias en las relaciones sociales entre las comunidades escolares y locales.

Identificar y conceptualizar un conjunto de capacidades relacionales que las bibliotecas escolares desarrollan para adquirir nuevos conocimientos que existen en la comunidad.

Desarrollar un modelo teórico para entender el aprendizaje de los estudiantes y maestros en un contexto rural y las condiciones que pueden apoyar este aprendizaje.

Describir el enfoque de gestión que se desarrolló entre escuelas para promover el uso de pizarras interactivas.

Comparar el estado de salud mental de los niños migrantes en edad escolar de las zonas urbanas y rurales.

Descubrir cómo los diferentes tipos de métodos de diversión pueden ayudar a desarrollar las habilidades de habla entre los estudiantes rurales.

Analizar el liderazgo de las escuelas rurales a través de la lente de los conceptos de liderazgo relacional y trabajo emocional.

Evaluar el nivel de malnutrición de los alumnos y factores asociados.

Conocer experiencias de innovación curricular en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela rural (proyectos de trabajo mediante el curriculum integrado).

1. Analizar las competencias adquiridas por los alumnos de las escuelas multigrado chilenas, españolas, francesas, portuguesas y uruguayas. 2. Estudiar y comparar la metodología de trabajo en escuelas rurales chilenas, españolas, francesas, portuguesas y uruguayas. 3. Diseñar una propuesta de componentes didácticos que se puedan transferir a otra tipología de escuelas.

Fuente: Elaboración propia.

De la lectura de estos objetivos observamos que aparecen verbos variados: analizar, investigar, conocer, evaluar, describir, comprender, comparar, diseñar, desarrollar, identificar, descubrir, discutir, describir, explorar, contribuir, etc. por lo que se percibe una gran diversidad en los fines investigadores. En conjunto, se muestran una pluralidad de líneas de trabajo que correlacionan con las temáticas abordadas y las inquietudes de los investigadores. Existe una correlación positiva entre los verbos conocer y los tipos de estudios cualitativos. Por el

contrario, los verbos investigar, evaluar o comparar son los más usados para estudios cuantitativos.

Tipo estudio

Respecto al tipo de estudio, los hemos clasificado de acuerdo de a tres categorías (cuantitativo, cualitativo y mixto), obteniendo los siguientes resultados:

Imagen 3 - Número de estudios por tipo.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos revelan un predominio de los estudios cualitativos sobre los cuantitativos o los mixtos. Correlacionando esta variable (tipo) con la de técnicas de investigación, las empleadas mayoritariamente en los estudios cualitativos son la entrevista y la observación. Además, no existe relación directa entre tipo de estudio e idioma de publicación, aunque es reseñable que todos

los manuscritos cuantitativos (6 de 32), son publicados en inglés. Por ende, son los artículos que hacen uso de cuestionarios y encuestas.

Técnicas de investigación

Respecto a las técnicas de investigación, el análisis de los artículos nos permite identificar los siguientes y hacer un recuento de las mismas.

Tabla 6 - Técnicas de investigación empleadas.

Técnicas de investigación	Frecuencia de empleo
Entrevistas	14
Observación	10
Cuestionario	5
Grupo de discusión	3
Análisis documental	3
Pre-test y post-test	2
Pruebas específicas	2
Narrativa	2
Encuesta	1
Actividades escolares variadas	1
Fotografías	1
Autoinformes	1

Collage	1
Notas de campo	1
Diario	1
Mediciones antropométricas	1
No hace mención	2

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que destacan las técnicas de recogida de información cualitativa (entrevistas y observación) seguidas de los cuestionarios, los grupos de discusión y el análisis documental. Dos estudios no hacen mención específica a las técnicas empleadas.

Sujetos de estudio

Respecto a los sujetos participantes en los diferentes estudios encontramos una

gran diversidad de matices en la forma de referirse a los mismos, de modo que hemos decidido conservar la definición que hacen en el artículo y estructurar los mismos en torno a seis grandes categorías (profesorado, alumnado, equipos directivos, comunidad local, familias y estudios en los que no se hace una mención clara).

Tabla 7 - Sujetos participantes en los estudios.

Profesorado	Alumnado	Equipos directivos	Comunidad local	Familias	No hace mención
19 maestros en formación					
105 maestros LGTB en ejercicio					
12 profesores					
10 maestros					
10 profesores de 5 regiones y 7 escuelas diferentes del país					
12 profesoras					
31 profesores de 3 escuelas					

11 profesores	
80 profesores de	
4 escuelas	
11 docentes de	
Educación	
Infantil y	
Primaria que	
desarrollan	
proyectos de	
trabajo.	
84	
maestros de 3	
escuelas	
18 profesores de	369 estudiantes
biología en 3	
escuelas	
8 profesores	4 directores
	40 alumnos de 2
	escuelas urbanas
	y 37 de dos
	Escuelas rurales
	Alumnado
	20 estudiantes de
	sexto grado
	5 alumnos
	20 escolares de 2
	escuelas rurales
	2 grupos de clase
	en dos escuelas
	8 niños
	372 niños
	migrantes, 254
	de zonas urbanas
	y 268 de zonas
	rurales
	736 alumnos
	148 aulas
	42 estudiantes de
	una escuela rural

participantes pertenecientes a dos categorías. Asimismo, destaca que hay dos estudios que no concretan los sujetos consultados.

Respecto al tipo de escuelas rurales envueltas hemos visto que pese a ser el eje de estudio apenas se caracterizan las mismas en los artículos.

Tipo de escuelas envueltas

Tabla 8 - Tipología de escuelas participantes en los estudios.

Tipo de escuelas envueltas	Recuento
No se hace mención	20
Escuela líder iniciadora de transformación	2
Nivel de rendimiento	2
Con relación a la organización	
a) Multigrado	2
b) Graduada y multigrado	1
Con relación a la titularidad: privada/ pública/ local	1
Escuela indígena	1
Nivel educativo: Secundaria	1
Escuela que iba a cerrar en breve	1
Universidad	1

Fuente: Elaboración propia.

Esta categoría de análisis revela el poco interés que se presta a la caracterización de los centros educativos rurales por parte de la investigación. Resulta paradójico que el estudio sobre un entorno tan característico como es lo rural no se defina mejor por parte de los investigadores. Hemos comprobado que en los artículos se plantean informaciones muy diversas sobre las escuelas que forman parte de los estudios y en cada uno los investigadores dan datos que ayudan a situar al lector respecto al caso/s estudiados, pero la clasificación ha sido

realmente dificultosa, en consecuencia. De ahí que haya esta tabla tan amplia y compleja.

Resultados

Para el análisis de los resultados de los 32 estudios hemos procedido a agruparlos en torno a tres ejes: resultados que revelan fortalezas y aspectos positivos de las escuelas rurales, resultados que revelan debilidades o aspectos negativos y resultados neutrales, para ver qué aspectos dominan sobre el resto. Estos aspectos

suelen referirse a las escuelas rurales, el ámbito rural, etc. profesorado, el alumnado, las familias, el

Imagen 4 - Resultados más destacados.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que predominan los estudios en que los resultados enfatizan en los aspectos negativos, seguidos de los que enfatizan en aspectos positivos. Solo dos estudios se muestran más neutrales, combinando aspectos negativos y positivos. Por ejemplo:

- Positivo: Los resultados revelan un alto nivel de estudiantes satisfacción relacionada con las instalaciones y actividades académicas y cocurriculares.

- Negativo: La mayoría de las escuelas rurales no tienen agua,

saneamiento o electricidad, y las aulas están en un estado terrible.

- Neutral: Se equilibran las posturas negativas y positivas.

Conclusiones

Para el análisis de las principales conclusiones de los 32 estudios hemos procedido a agruparlos en torno a tres ejes: conclusiones que revelan fortalezas y aspectos positivos de las escuelas rurales, conclusiones que revelan debilidades o aspectos negativos y conclusiones neutrales, para ver qué aspectos dominan sobre el resto.

Imagen 5. Aspecto más enfatizado en las conclusiones.

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que sucede con los resultados, predominan los estudios en que la conclusión principal enfatiza en los aspectos negativos, seguidos de los que enfatizan en aspectos positivos. En líneas generales se observa una fuerte correlación entre la tendencia (positiva, negativa o neutral) mostrada en los resultados y la mostrada en las conclusiones.

Correlacionada esta cuestión con la variable tipo de estudios, se observa que los estudios mixtos (5 de 6) expresan resultados y conclusiones desde la dificultad u obstáculos (perspectiva negativa).

Limitaciones

La lectura de los 32 artículos seleccionados ha permitido identificar una serie de limitaciones frecuentes en el campo de la investigación sobre escuelas rurales (Hernández Sampieri, 2014), tales como la fuente de datos exclusivamente local (no generalizable), la no triangulación metodológica mediante diferentes técnicas de recogida de datos o la ausencia de muestreos (y, por tanto, trabajo con datos no representativos). En síntesis, son las siguientes:

Tabla 9 - Limitaciones de los estudios y su frecuencia.

Limitaciones	Frecuencia
Local	24
Muestra reducida	22
Técnica única	16
Accesorio	9
Sesgos en la difusión	1

Imposible determinarlas	1
Ninguna	1

Fuente: Elaboración propia.

En los artículos examinados aparecen tres limitaciones frecuentes: ser estudios locales (no nacionales, ni internacionales), trabajar con muestras reducidas (una única escuela, un pequeño número de profesores -no superior a 10-) y emplear una única técnica para recabar información. Asimismo, en 9 artículos se observa que se trata de un estudio accesorio: la escuela rural es empleada como medio para realizar estudios, pero no es el foco de los mismos. En un estudio se observan sesgos en la difusión (se observa implicación -no explicitada- por parte de los investigadores en el tema objeto de estudio), en otro es imposible determinarlas por la imprecisión de las informaciones ofrecidas y solo un artículo no presenta ninguna de estas limitaciones (Abós Olivares, 2015). Destaca que quince artículos presentan tres o cuatro de estas limitaciones simultáneamente.

Discusión y conclusiones

Como se señalaba en la introducción, efectivamente, la investigación sobre escuelas rurales es amplia en la actualidad (Camargo & Castañeda, 2019), aun teniendo en cuenta que la mayoría de los análisis bibliométricos que se realizan es

para analizar la educación urbana, como se ha advertido en trabajos previos (Chen et al., 2019). Abarca a cuatro de los cinco continentes (Álvarez-Álvarez & Vejo-Sainz, 2017) asumiendo gran diversidad y formas variadas (Sans & Miano, 2017; Álvarez-Álvarez & Vejo-Sainz, 2017; García, 2010). En este sentido, los estudios bibliométricos sobre el tópico de escuelas rurales, son escasos por considerarse una temática secundaria (Vázquez, 2016), como se ha advertido en trabajos previos en contraste de lo que dicen las conclusiones de Camargo y Castañeda (2019). Se realizan desde una perspectiva descriptiva y comparativa como analizan los estudios de Liang y Wang (2018) y el de Hannum (2020). En línea con la investigación presentada, la revisión sistemática realizada por Santamaría-Cárdaba y Sampedro-Gallego (2020) busca hallazgos más concretos que las realizadas por Rodríguez-Soler (2020), analizando tres bases de datos sobre la marginalidad de la escuela rural en el conocimiento científico, mostrando las relaciones entre profesorado, escuela, familias y comunidad rural.

Los resultados obtenidos nos permiten destacar diversas conclusiones a

la par que revisamos nuestras hipótesis iniciales. Se verifican siete:

- H1. *Los artículos analizados se encontrarán publicados en revistas de impacto de todos los cuartiles. Se ratifica esta hipótesis de partida, pero el grueso de los artículos (81%) se encuentran publicados en revistas de segundo o tercer cuartil.*

- H2. *Las temáticas de investigación serán muy amplias, pero consideramos que predominarán los estudios relativos a los asuntos didácticos de este tipo de escuelas. El asunto más abordado es el curricular, seguido de otros.*

- H4. *La lengua prioritaria de difusión de la investigación será el inglés. Se confirma.*

- H5. *Habrán variados objetivos de investigación y se relacionarán con las temáticas abordadas. Se confirma.*

- H8. *Los sujetos de estudio serán fundamentalmente profesores de escuelas rurales. Se confirma. Es necesaria una mayor investigación sobre escuela rural que tenga presentes a las familias, los estudiantes y la comunidad local de la escuela.*

- H10. *Predominarán resultados negativos sobre las escuelas rurales, manifestándose sus debilidades más que sus potencialidades. No obstante, también hay abundantes resultados positivos.*

- H11. *Predominarán conclusiones negativas sobre las escuelas rurales, manifestándose sus debilidades más que sus potencialidades. No obstante, también hay abundantes conclusiones positivas.*

No se verifican por completo cinco hipótesis:

- H3. *Habrán estudios sobre escuelas rurales en todos los continentes, pero habrá más en territorios desarrollados o en territorios donde el predominio escolar es rural. Los estudios proceden de cuatro de los cinco continentes, quedando Oceanía sin representación. No necesariamente se verifica que predominen los estudios en territorios desarrollados, aunque sí parece verificarse que se han llevado a cabo en territorios donde hay un predominio escolar rural.*

- H6. *Los enfoques de investigación serán tanto cuantitativos como cualitativos. Se observa un gran predominio de los estudios cualitativos.*

- H7. *Se emplearán diversidad de técnicas de recogida de datos. Aunque es cierto que es posible identificar 16 técnicas de recogida de información, se observa que destacan las técnicas de recogida de información cualitativa (entrevistas y observación) seguidas de los cuestionarios, los grupos de discusión y el análisis documental. Además, diversos estudios*

emplean una o dos técnicas, pudiendo triangularse mejor las informaciones.

- H9. *Las escuelas envueltas serán mayoritariamente multigraduadas.* La mayor parte de los artículos no dedican espacio a caracterizar las escuelas que forman parte de sus estudios, algo que puede ser fundamental para que los lectores establezcan paralelismos entre escuelas de diferentes territorios.

- H12. *Habrán dos grandes limitaciones en los estudios: (1) serán mayoritariamente locales o nacionales, no existiendo estudios internacionales; (2) la escuela rural puede no ser el eje de estudio, sino algo accesorio (ejemplo: espacio de recogida de datos para otros temas).* Los estudios son mayoritariamente locales y solo uno de los estudios es internacional, recabando información de dos continentes (Europa y América), pero la segunda limitación más común ha sido recurrir a muestras reducidas y el empleo de una única técnica de recogida de datos, por encima de constituir estudios accesorios.

Tras realizar este estudio bibliométrico, consideramos que es relevante incidir en algunos aspectos para contribuir a la mejora del campo:

1. Tratar de publicar sobre escuela rural en revistas situadas en primeros cuartiles de JCR y SJR.

2. Apostar por temáticas que vayan más allá de lo curricular.

3. Realizar estudios en todos los continentes y a nivel nacional o internacional. Superar el excesivo modelo local de investigación educativa (Hernández Sampieri, 2014).

4. Realizar más estudios cuantitativos o mixtos.

5. Emplear diversas técnicas de recogida de información (al menos dos, para promover la triangulación) (Hernández Sampieri, 2014).

6. No recurrir a los docentes exclusivamente en los estudios sobre escuela rural y tratar de contar más con las familias y la comunidad local.

7. Hacer mención en los artículos publicados a las características de las escuelas rurales que forman parte de las muestras, así como a las posibilidades y potencialidades de las escuelas rurales en los resultados y conclusiones.

8. Apostar por muestras amplias (Hernández Sampieri, 2014).

9. Evitar estudios accesorios sobre escuela rural.

Como se señalaba al comienzo de este artículo, para que exista una investigación eficiente en materia de escuela rural, los estudios que se hagan en el futuro deben asumir postulados relevantes, abordar nuevas variables de

análisis como los marcos teórico-conceptuales y superar las limitaciones que se han presentado. El seguimiento de estas pautas quizás pueda contribuir a la mejora del estudio de la escuela rural. Aunque se han realizado distintas correlaciones entre los indicadores seleccionados, se destaca como limitaciones, que la presentación y análisis de la información resulta general, descriptiva y no analítica.

Referencias

Abdel Wahed, W. Y., Hassan, S. K., & Eldessouki, R. (2017). Malnutrition and Its Associated Factors among Rural School Children in Fayoum Governorate, Egypt. *Journal of Environmental and Public Health*, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/4783791>

Abós Olivares, P. (2015). El Modelo de Escuela Rural ¿Es un Modelo Transferible a Otro Tipo de Escuela? *Educação & Realidade*, 40(3), 667–684. <https://doi.org/10.1590/2175-623645781>

Álvarez-Álvarez, C., & Vejo-Sainz, R. (2017). ¿Cómo se sitúan las escuelas españolas del medio rural ante la innovación? Un estudio exploratorio mediante entrevistas. *Aula Abierta*, 45(1), 25. <https://doi.org/10.17811/rifie.45.2017.25-32>

Aziz, A. A. A., Swanto, S., & Azhar, S. B. H. J. (2019). Coping with stress: Exploring the lived experiences of English teachers who persist in Malaysian rural schools. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 8(3), 506–514. <https://doi.org/10.17509/ijal.v8i3.15249>

Bai, Z. G. (2017). Wushu teaching strategy and development in urban and rural schools. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(12), 7791–7797. <https://doi.org/10.12973/ejmste/80715>

Bermejo-Paredes, S., & Maquera-Maquera, Y. A. (2019). Interpretación de la escuela rural andina en comunidades aimaras de Puno-Perú. *Revista Electrónica Educare*, 23(2), 1–15. <https://doi.org/10.15359/ree.23-2.4>

Camargo, A., & Castañeda, J. (2019). Análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento de la producción científica en Psicología Rural. *Espirales Revista Multidisciplinaria de Investigación Científica*, 3(29), 0–1.

Carrascal, S., Magro, M., Anguita, J. M., & Espada, M. (2019). Acquisition of competences for sustainable development through visual thinking. A study in rural schools in Mixco, Guatemala. *Sustainability (Switzerland)*, 11(8), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su11082317>

Chen, N., Pei, Y., Lin, X., Wang, J., Bu, X., & Liu, K. (2019). Mental health status compared among rural-to-urban migrant, urban and rural school-age children in Guangdong Province, China. *BMC Psychiatry*, 19(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2356-4>

Chen, J., Ye, X., Chen, M., & Liang, Y. (2019). Bibliometric analysis of the papers on urban education. *Library Hi Tech*, 37(4), 894-905.

Cruz Arcila, F. (2018). The wisdom of teachers' personal theories: Creative ELT practices from Colombian rural schools. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 20(2), 65–78. <https://doi.org/10.15446/profile.v20n2.67142>

Dos Santos, L. M. (2019). Investigating employment and career decision of health sciences teachers in the rural school districts and communities: A social cognitive career approach. *International Journal of Education and Practice*, 7(3), 294–309.
<https://doi.org/10.18488/journal.61.2019.73.294.309>

Du Plessis, P., & Mestry, R. (2019). Teachers for rural schools – A challenge for South Africa. *South African Journal of Education*, 39(September), 1–9.
<https://doi.org/10.15700/saje.v39ns1a1774>

García Prieto, F. J. (2010). Tesis doctoral: Escuela, medio rural y diversidad cultural en un contexto global: currículum, materiales didácticos y práctica docente de Conocimiento del Medio: situación, límites y posibilidades en centros onubenses. *Universidad de Huelva*.

García-Prieto, F. J., & Pozuelos-Estrada, F. J. (2017). El currículum integrado: los proyectos de trabajo como propuesta global para una escuela rural alternativa. *Aula Abierta*, 45(1), 7–14.
<https://doi.org/10.17811/rifie.45.2017.7-14>

Hannum, K. L. (2020). Language policy and practice between urban and rural schools in Galicia, Spain. *GeoJournal*, 85(4), 1009–1024.
<https://doi.org/10.1007/s10708-019-10005-5>

Hernández-Barbosa, R. (2018). Los conocimientos faunísticos en el estudiantado de escuelas rurales: Una guía para su reconocimiento en la clase de ciencias naturales. *Revista Electronica Educare*, 22(2), 1–19.
<https://doi.org/10.15359/ree.22-2.1>

Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (McGrawHill).

Ibrahim, N. N., Mohd Ayub, A. F., Yunus, A. S. M., Gopal, K., & Salim, N. R. (2019). Effects of HOTS-based module approach on pupil's errors in the topic of measurement and geometry in urban and rural schools. *Universal Journal of Educational Research*, 7(11), 2519–2535.
<https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071132>

John, M. (2019). Physical sciences teaching and learning in eastern cape rural schools: Reflections of pre-service teachers. *South African Journal of Education*, 39(September), 1–12.
<https://doi.org/10.15700/saje.v39ns1a1660>

Kazi, A. S., Aziz, F., & Quraishi, U. (2018). An Oasis of Literacy in a Desert of Poverty: A Case Study of a Rural School for the Underprivileged in Southern Punjab. *SAGE Open*, 8(2).
<https://doi.org/10.1177/215824401878415>

Khanare, F. P., & de Lange, N. (2017). 'We are never invited': School children using collage to envision care and support in rural schools. *South African Journal of Education*, 37(1), 1–11.
<https://doi.org/10.15700/saje.v37n1a1271>

Knutas, A. (2017). Nordic education policy in retreat neoliberal economic rationalization and the rural school. *Policy Futures in Education*, 15(6), 695–712.
<https://doi.org/10.1177/1478210317716307>

Lee, C. (2019). How do lesbian, gay and bisexual teachers experience UK rural school communities? *Social Sciences*, 8(9).
<https://doi.org/10.3390/socsci8090249>

Liang, Y., & Wang, L. (2018). A bibliometric analysis of the papers on urban education. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(7), 2857–2866.

López Galván, R., & Jaramillo Echeverri, L. G. (2018). Body is written with p, w and

t: Presence, word and thought in rural schools today. *Nomadas*, 49, 87–101. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n49a5>

Martins, J. T., & Canhoto, R. (2016). Leveraging new knowledge with relational capabilities: An investigation of rural school libraries in southern Portugal. *Library Review*, 65(6–7), 386–403. <https://doi.org/10.1108/LR-10-2015-0099>

Mayoral Arqué, D., Colom, J., Bernad, O., & Torres González, T. (2018). Leadership in the rural school: Case studies. *International Journal of Sociology of Education*, 7(1), 49–70. <https://doi.org/10.17583/rise.2018.2637>

Mihai, M., & Nieuwenhuis, J. (2015). Management challenges in an information communication technology (ICT) network in rural schools. *South African Journal of Education*, 35(4), 1–10. <https://doi.org/10.15700/saje.v35n4a1203>

Mohapi, S. J., & Netshitangani, T. (2018). Views of parent governors' roles and responsibilities of rural schools in South Africa. *Cogent Social Sciences*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1537056>

Molla, E., & Muche, M. (2018). Impact of Cooperative Learning Approaches on Students' Academic Achievement and Laboratory Proficiency in Biology Subject in Selected Rural Schools, Ethiopia. *Education Research International*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/6202484>

Nayak, R., & Mohanty, S. (2018). Let's have fun while learning english: Activities to develop speaking skills of rural school children. *Journal of Asia TEFL*, 15(2), 502–509. <https://doi.org/10.18823/asiatefl.2018.15.2.1.502>

Núñez, C. G., Peña, M., Cubillos, F., & Solorza, H. (2016). Estamos todos juntos:

El cierre de la Escuela Rural desde la perspectiva de los niños. *Educacao e Pesquisa*, 42(4), 953–967. <https://doi.org/10.1590/S1517-9702201612152334>

Palma, D. T. (2018). O olhar social da deficiência intelectual em escolas do campo a partir dos conceitos de identidade e de diferença. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 161–172.

Pennefather, J. (2016). Towards a theoretical framework for understanding PGCE student teacher learning in the Wild Coast Rural Schools' Partnership Project. *Perspectives in Education*, 34(1), 216–229. <https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v34i1.15>

Raczynski, D., & Román, M. (2014). Evaluación de la Educación Rural. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 7(3), 9–14.

Ramnarain, U., & Hlatswayo, M. (2018). Teacher beliefs and attitudes about inquiry-based learning in a rural school district in South Africa. *South African Journal of Education*, 38(1), 1–10. <https://doi.org/10.15700/saje.v38n1a1431>

Rodríguez-Soler, R., Uribe-Toril, J., & De Pablo Valenciano, J. (2020). Worldwide trends in the scientific production on rural depopulation, a bibliometric analysis using bibliometrix R-tool. *Land Use Policy*, 97, 104787. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104787>

Samaranayake, S. W. (2016). Oral Competency of ESL/EFL Learners in Sri Lankan Rural School Context. *SAGE Open*, 6(2). <https://doi.org/10.1177/2158244016654202>

Santamaría-Cárdaba, N. y Sampedro-Gallego, R. (2020). La escuela rural: una

revisión de la literatura científica. *AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies)*, 30, 147-176. <https://doi.org/10.4422/ager.2020.12>

Sans, A. I. H. M., & Miano, A. (2017). Educación, Autoorganización Y Territorio. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 22(73), 533–564.

Seylani, I., & Dağlı, G. (2017). The role of storytelling, drama and the impact of technology on team spirit in rural schools. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(8), 4481–4489. <https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00942a>

Smit, B. (2017). A Narrative Inquiry into Rural School Leadership in South Africa. *Qualitative Research in Education*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.17583/qre.2017.2276>

Vázquez, R. (2016). Las escuelas públicas rurales: entre el bien común y la exclusión. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 30(1), 67-79.

Conflictos de Intereses: Los autores han declarado que no existe conflicto de intereses con respecto a este artículo.

Conflict of Interest: None reported.

Evaluación del artículo

Revisión por pares

Article Peer Review

Double review.

Agencia de Desarrollo

No tenía financiación.

Funding

No funding.

Cómo citar este artículo / How to cite this article

APA

Álvarez-Álvarez, C., & García-Prieto, F. J. (2021). Escuela rural: análisis bibliométrico internacional (2015-2019). *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 6, e13092. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e13092>

ABNT

ÁLVAREZ-ÁLVAREZ, C.; GARCÍA-PRIETO, F. J. Escuela rural: análisis bibliométrico internacional (2015-2019). *Rev. Bras. Educ. Camp.*, Tocantinópolis, v. 6, e13092, 2021. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e13092>

Información del Artículo / Article Information

Recibido en: 23/09/2021
Aprobado en: 23/11/2021
Publicado en: 15/12/2021

Received on September 23th, 2021
Accepted on November 23th, 2021
Published on December, 15th, 2021

Contribuciones en el Artículo: Los autores fueron responsable de todas las etapas y resultados de la investigación, a saber: elaboración, análisis e interpretación de los datos; redacción y revisión del contenido del manuscrito y; aprobación de la versión final publicada.

Author Contributions: The author were responsible for the designing, delineating, analyzing and interpreting the data, production of the manuscript, critical revision of the content and approval of the final version published.